

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ МНОГОСВЯЗНОЙ ПЬЕЗОПОЛУПЛОСКОСТИ С ПРИБЛИЖЕННЫМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЯМ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ГРАНИЦЕ

© 2024. С.А. Калоеров, А.В. Сероштанов

С использованием комплексных потенциалов теории изгиба тонких пьезоплит решена задача об изгибе полуплоскости с произвольно расположенными относительно друг друга и относительно прямолинейной границы отверстиями и трещинами. При этом функции, голоморфные вне отверстий и трещин, разложены в ряды Лорана, а функции, голоморфные в нижних полуплоскостях, выбраны в виде функций, голоморфных вне воображаемых симметричных контуров в верхних полуплоскостях. Определение коэффициентов указанных рядов обобщенным методом наименьших квадратов сведено к переопределенной системе линейных алгебраических уравнений, решаемой методом сингулярного разложения. Описаны результаты численных исследований для полуплоскости с круговым отверстием, в том числе выходящим на прямолинейную границу (случай полуплоскости с выемом), полуплоскости с круговым отверстием и краевой трещиной из нее в перемычке, в том числе выходящей на прямолинейную границу (случай полуплоскости с круговым отверстием и разрезом между отверстием и границей полуплоскости). Исследованы закономерности изменения электромагнитоупругого состояния плиты в зависимости от геометрических характеристик отверстий и трещин, их взаиморасположения. Установлено, что с приближением отверстия или трещины к прямолинейной границе значения моментов в точках перемычки резко возрастают, незначительно изменяясь в других зонах полуплоскости. Большая концентрация моментов наблюдается и в точках прямолинейной границы вблизи перемычки. Значения этих моментов особенно велики в задаче для полуплоскости с круговым отверстием, имеющим краевую трещину в перемычке. На значения изгибающих моментов значительно влияет учет пьезосвойств материала, особенно в зонах высокой концентрации изгибающих моментов, поэтому в этих случаях нельзя ограничиваться решением задачи теории упругости об изгибе плиты, а нужно решать задачу электромагнитоупругости.

Ключевые слова: тонкая пьезоплита, полуплоскость, отверстия, трещины, перемычка, комплексные потенциалы, обобщенный метод наименьших квадратов, концентрация изгибающих моментов, коэффициенты интенсивности моментов.

Введение. Тонкие пластинки с отверстиями и трещинами из пьезоматериалов получили широкое применение в качестве элементов различных конструкций современной науки и техники [1–9]. Зачастую эти отверстия и трещины оказываются вблизи прямолинейной границы, что приводит к возникновению около них высокой концентрации напряжений и к разрушению таких элементов. Все это нужно учитывать при проектировании и эксплуатации таких конструкций. В работах [10–15] предложены различные методы определения электромагнитоупругого состояния (ЭМУС) пьезоплит простой геометрической формы из материалов простейшей микроструктуры.

Для определения же ЭМУС многосвязных плит с отверстиями и трещинами наиболее достоверные результаты получаются при использовании комплексных потенциалов теории изгиба электромагнитоупругих тонких плит [16, 17]. Эти функции позволяют проводить широкомасштабные исследования напряженного состояния и в случаях, когда отверстия и трещины располагаются вблизи прямолинейной границы плит, рассматриваемых в виде многосвязных полуплоскостей. В этом случае при удовлетворении граничным условиям на прямолинейной границе используется метод интегралов типа Коши [18, 19], а при удовлетворении граничным условиям на контурах отверстий и трещин наиболее простым, в то же время наиболее эффективным, является

обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) [20]. Но при таком решении задачи отверстия и трещины не могут выходить на прямолинейную границу полуплоскости.

В данной работе решена задача об изгибе многосвязной полуплоскости с произвольными отверстиями и трещинами, которые в частных случаях не только сами могут пересекаться, но и пересекать прямолинейную границу. При этом используются комплексные потенциалы теории изгиба тонких пьезоплит, а граничные условия на всех контурах, в том числе на прямолинейной границе, удовлетворяются ОМНК. Описаны результаты численных исследований ЭМУС плиты для случаев полуплоскости с круговым отверстием, с круговым отверстием и краевой трещиной из него в перемычке, рассмотрены случаи полуплоскости с круговым выемом, с круговым отверстием и разрезом между ним и полуплоскостью.

1. Постановка и решение задачи. Рассмотрим пьезоплиту в виде нижней полуплоскости S с отверстиями с контурами L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$) (рис. 1), отнесенную к прямоугольной системе координат Oxy с началом в произвольной точке полуплоскости на расстоянии h^+ от ее границы L^+ и осью Ox , параллельной этой границе. Будем считать контуры L_l эллипсами с полуосями a_l, b_l . Тогда их уравнения в системе Oxy записываются в виде

Рис. 1

$$\begin{aligned} x &= x_{0l} + x_l \cos \varphi_l - y_l \sin \varphi_l, \\ y &= y_{0l} + x_l \sin \varphi_l + y_l \cos \varphi_l, \end{aligned} \quad (1)$$

где

$$x_l = a_l \cos \theta, \quad y_l = b_l \sin \theta;$$

φ_l – угол между положительными направлениями оси Ox и оси O_lx_l локальной системы координат $O_lx_ly_l$ с началом в центре эллипса L_l и осью O_lx_l вдоль полуоси a_l , отсчитываемый от положительного направления Ox против часовой стрелки; x_{0l}, y_{0l} – координаты начала локальной системы $O_lx_ly_l$ в основной системе Oxy ; θ – параметр параметрического задания эллипса, изменяющийся от 0 до 2π . В частном случае эллипсы могут переходить в прямолинейные разрезы, пересекать прямолинейную границу и пересекаться между собой, совокупности их дуг могут аппроксимировать криволинейные контуры отверстий произвольной конфигурации. Прямолинейная граница L^+ не нагружена, на контурах L_l действуют механические изгибающие моменты $m_l(t)$, поперечные силы $p_l(t)$, моменты электрической индукции $m_{dl}(t)$ и магнитной индукции $m_{bl}(t)$ так, что их главные векторы и главные моменты на каждом из них равны нулю. На бесконечности полуплоскость не нагружена или изгибается механическими моментами M_x^∞ и моментами индукций $M_{dx}^\infty, M_{bx}^\infty$; моменты $M_y^\infty, H_{xy}^\infty, M_{dy}^\infty, M_{by}^\infty$ в силу незагруженности прямолинейной границы равны нулю.

Если задачу по определению ЭМУС рассматриваемой полуплоскости решать с использованием комплексных потенциалов электромагнитоупругости [16, 17], то она

сводится к нахождению функций $W'_k(z_k)$ ($k = \overline{1, 4}$) обобщенных комплексных переменных

$$z_k = x + \mu_k y, \quad (2)$$

где μ_k – корни известного характеристического уравнения 8-го порядка, из граничных условий

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ik} W'_k(t_k) = f_i(t) \quad (i = \overline{1, 4}), \quad (3)$$

в которых

$$\begin{aligned} (g_{1k}, g_{2k}, g_{3k}, g_{4k}) &= (p_k / \mu_k, q_k, d_{yk}, b_{yk}), \\ (f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)) &= \left(\int_0^s (m(s) dy + f(s) dx) - cx + c_1, \right. \\ &\left. \int_0^s (m(s) dx - f(s) dy) + cy + c_2, - \int_0^s m_d(s) ds + c_3, - \int_0^s m_b(s) ds + c_4 \right); \\ f(s) &= \int_0^s p(s) ds, \end{aligned}$$

если контур нагружен внешними воздействиями в виде механических изгибающих моментов $M_n = m(s)$ и поперечных усилий $N_n = p(s)$, изгибающих индукционных моментов $M_{dn} = m_d(s)$, $M_{bn} = m_b(s)$, и

$$\begin{aligned} (g_{1k}, g_{2k}, g_{3k}, g_{4k}) &= (1, \mu_k, d_{yk}, b_{yk}), \\ (f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)) &= \left(c_3, c_4, - \int_0^s m_d(s) ds + c_5, - \int_0^s m_b(s) ds + c_6 \right), \end{aligned}$$

когда контур плиты жестко подкреплен; p_k, q_k, d_{yk}, b_{yk} – известные постоянные [16]; c – вещественные, c_i – комплексные постоянные.

Комплексные потенциалы $W'_k(z_k)$ определены в многосвязных нижних полуплоскостях S_k , получаемых из заданной области S аффинными преобразованиями (2) и ограниченных прямолинейными границами L_k^+ и контурами L_{kl} , соответствующими границе L^+ и контурам L_l при этих аффинных преобразованиях. В общем случае эти функции имеют вид

$$W'_k(z_k) = \Gamma_k z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} [a_{kln} \Phi_{kln}(z_k) + b_{kln} \Phi_{kln}^+(z_k)], \quad (4)$$

в котором Γ_k – постоянные, определяемые из решения системы линейных алгебраических уравнений 8-го порядка

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left(p_k, q_k, r_k, d_{xk}, d_{yk}, b_{xk}, b_{yk}, \frac{1}{\mu_k} \right) \Gamma_k = \left(-M_x^\infty, 0, 0, -M_{dx}^\infty, 0, -M_{bx}^\infty, 0, 0 \right);$$

r_k, d_{xk}, b_{xk} – известные постоянные, зависящие от коэффициентов деформации материала, пьезоэлектрических и пьезомагнитных модулей деформации и напряженностей, коэффициентов диэлектрической, магнитной и электромагнитной восприимчивостей; a_{kln}, b_{kln} – неизвестные коэффициенты разложений функций в ряды Лорана;

$$\varphi_{kln}(z_k) = \frac{1}{\zeta_{kl}^n}, \quad \varphi_{kln}^+(z_k) = \frac{1}{(\zeta_{kl}^+)^n};$$

ζ_{kl} – переменные, определяемые из конформных отображений [21]

$$z_k = z_{kl} + R_{kl} \left(\zeta_{kl} + \frac{m_{kl}}{\zeta_{kl}} \right)$$

внешностей единичных кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ на внешности контуров L_{kl} ;

$$\begin{aligned} z_{kl} &= x_{0l} + \mu_k y_{0l}, \\ R_{kl} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) + i b_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2}, \\ m_{kl} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) - i b_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2R_{kl}}; \end{aligned}$$

ζ_{kl}^+ – переменные, определяемые из конформных отображений [18, 19]

$$z_k = \overline{z_{kl}} - (\overline{\mu_k} - \mu_k) h^+ + \overline{R_{kl}} \left(\zeta_{kl}^+ + \frac{\overline{m_{kl}}}{\zeta_{kl}^+} \right)$$

внешностей единичных кругов $|\zeta_{kl}^+| \geq 1$ на внешности контуров L_{kl}^+ верхней (относительно границы L_k^+) полуплоскости S_k^+ , симметричных относительно прямолинейных границ L_k^+ контурам L_{kl} .

Неизвестные постоянные a_{kln}, b_{kln} ($k = \overline{1, 4}; l = \overline{1, \mathcal{L}}, n = 1, 2, \dots$) определим из граничных условий на прямолинейной границе L^+ и на контурах отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$). Для многосвязных областей эти условия удобнее использовать в дифференциальной форме, которая не будет содержать указанные выше комплексные постоянные c_l . При дифференцировании по дуге контуров области на основе (3) эти условия имеют вид

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ik} \delta_{k,s} W_k''(t_k) = \frac{df_i(t)}{ds}, \quad (5)$$

где $\delta_{k,s} = \frac{dt_k}{ds} = \frac{x' + \mu_k y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}$; x' , y' – производные переменных (1) по параметру θ параметрического задания эллипсов; s – длина дуги контура, обходимого против часовой стрелки, причем для прямолинейной границы L^+ , где $f_i(t) = 0$ и производная $\delta_{k,s} = 1$, правая часть уравнений $\frac{df_l(t)}{ds} = 0$.

Граничным условиям (5) будем удовлетворять обобщенным методом наименьших квадратов [22, 23]. Для этого выберем на прямолинейной границе L^+ и контурах отверстий L_p ($p = \overline{1, \mathcal{L}}$) заданной области S систему точек $M_m(x_m, y_m)$ ($m = \overline{1, M}$), в которых удовлетворим соответствующим граничным условиям, подставив в них функции (4). Тогда для определения неизвестных постоянных a_{kln} и b_{kln} получим следующую систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} g_{ik} \delta_{k,s} \left[\varphi'_{kln}(t_{km}) a_{kln} + \varphi'_{kln}{}^+(t_{km}) b_{kln} \right] = \\ = -2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ik} \delta_{k,s} \Gamma_k \left(i = \overline{1, 4}; m = \overline{1, M} \right). \end{aligned} \quad (6)$$

Кроме уравнений (6), для каждого контура отверстия должны выполняться уравнения

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 i a_{k/l} = 0 \quad (p = \overline{1, \mathcal{L}}), \quad (7)$$

следующие из условия однозначности прогиба при полном обходе контуров отверстий L_p .

Систему (6), дополненную уравнениями (7), будем решать с использованием сингулярных разложений [24, 25]. После нахождения псевдорешений этой системы постоянные a_{kln} и b_{kln} , а, следовательно, и функции $W'_k(z_k)$, будут известными и по ним можно вычислять основные характеристики ЭМУС (моменты механические изгибающие, крутящий, индукций и перерезывающие силы на основных площадках). В частности, для механических моментов и моментов индукций (векторов индукций) имеют место формулы

$$\begin{aligned} (M_x, M_y, H_{xy}) &= -2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (p_k, q_k, r_k) W_k''(z_k); \\ (M_{dx}, M_{dy}, M_{bx}, M_{by}) &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (d_{xk}, d_{yk}, b_{xk}, b_{yk}) W_k''(z_k); \end{aligned}$$

Зная основные характеристики, можно найти также моменты на произвольных площадках с нормалью n и касательной s , используя формулы

$$\begin{aligned} M_n &= M_x \cos^2 nx + M_y \cos^2 ny + 2H_{xy} \cos nx \cos ny, \\ M_s &= M_x \cos^2 ny + M_y \cos^2 nx - 2H_{xy} \cos nx \cos ny, \end{aligned}$$

$$H_{ns} = (M_y - M_x) \cos nx \cos ny + H_{xy} (\cos^2 nx - \cos^2 ny).$$

$$M_{dn} = M_{dx} \cos^2 nx + M_{dy} \cos^2 ny,$$

$$M_{bn} = M_{bx} \cos^2 nx + M_{by} \cos^2 ny.$$

При этом, если некоторый эллипс L_l переходит в прямолинейный разрез-трещину, то для его концов можно вычислить также коэффициенты интенсивности моментов (КИМ), в частности, на основе известных формул [26]

$$k_{1M}^{\pm} = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[p_k \sin^2 \varphi_l + q_k \cos^2 \varphi_l - 2r_k \sin \varphi_l \cos \varphi_l \right] M_k,$$

$$k_{2M}^{\pm} = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[(q_k - p_k) \cos \varphi_l \sin \varphi_l + r_k (\cos^2 \varphi_l - \sin^2 \varphi_l) \right] M_k,$$

в которых

$$M_k = \mp \frac{\sqrt{a_l}}{2R_{kl}} \sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n n a_{kln}.$$

Как частные случаи из приведенного решения задачи электромагнитоупругости (ЭМУ) следуют решения задач электроупругости (ЭУ), магнитоупругости (МУ) и теории упругости (ТУ). Эти решения получаются из приведенного решения, если в нем принять равными нулю соответственно пьезомагнитные модули деформации и напряженностей p_{ij} , коэффициенты магнитной и электромагнитной восприимчивостей v_{ij} (в задаче ЭУ), пьезоэлектрические модули деформации и напряженностей g_{ij} коэффициенты электромагнитной восприимчивостей v_{ij} (в задаче МУ) или и те и другие (в задаче ТУ). Но для проведения численных исследований во всех этих случаях можно пользоваться программой решения общей задачи электромагнитоупругости, проводя вычисления для модельного материала с постоянными [27]

$$g'_{ij} = \lambda_g g_{ij}, \quad p'_{ij} = \lambda_p p_{ij}, \quad v'_{ij} = \lambda_{gp} v_{ij},$$

где λ_g , λ_p , λ_{gp} – пьезопараметры модельного материала. При этом для задач ЭМУ нужно принять $\lambda_g = \lambda_p = \lambda_{gp} = 1$, а для других задач, как следует из вычислительных экспериментов, эти параметры нужно принять такими: $\lambda_g = 1$, $\lambda_p = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$ для задач ЭУ; $\lambda_p = 1$, $\lambda_g = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$ для задач МУ; $\lambda_p = \lambda_g = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$ для задач ТУ.

2. Описание результатов численных исследований. Были проведены исследования для плит из материалов: 1) композит на основе BaTiO_3 - CoFe_2O_4 (материал М1) [28, 29]; 2) композит, упругие, пьезоэлектрические и электрические постоянные которого соответствуют селениду кадмия CdSe , а пьезомагнитные и магнитные – BaTiO_3 (материал М2) [30]. Физико-механические постоянные этих материалов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Физико-механические
постоянные материалов

Величина	Материалы	
	М1	М2
$s_{11}/s_0 = s_{33}/s_0$	7,165	22,260
s_{22}/s_0	6,797	14,984
$s_{44}/s_0 = s_{66}/s_0$	19,912	47,481
s_{55}/s_0	19,802	69,204
$s_{12}/s_0 = s_{23}/s_0$	-2,337	-6,437
s_{13}/s_0	-2,736	-11,942
$g_{16}/g_0 = g_{34}/g_0$	2,028	109,22
$g_{21}/g_0 = g_{23}/g_0$	-0,496	-4,333
g_{22}/g_0	1,157	8,016
$p_{16}/p_0 = p_{34}/p_0$	1,850	268,318
$p_{21}/p_0 = p_{23}/p_0$	0,576	17,778
p_{22}/p_0	1,186	31,206
$\beta_{11}/\beta_0 = \beta_{33}/\beta_0$	0,156	19,612
β_{22}/β_0	0,137	10,612
$\nu_{11}/\nu_0 = \nu_{33}/\nu_0$	-0,190	213,404
ν_{22}/ν_0	-0,185	-5,534
$\chi_{11}/\chi_0 = \chi_{33}/\chi_0$	0,336	0,590
χ_{22}/χ_0	0,119	0,575

$$s_0 = 10^{-6} \text{ МПа}^{-1}, \quad g_0 = 10^{-2} \text{ МКл}^{-1} \text{ м}^2, \quad p_0 = 10^{-5} \text{ МТл}^{-1},$$

$$\beta_0 = 10^3 \text{ МН} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{МКл}^{-2}, \quad \nu_0 = 10^{-1} \text{ МКл} \cdot \text{м} \cdot \text{МА}^{-1}, \quad \chi_0 = 10^{-1} \text{ МПа} \cdot \text{МТл}^{-2}.$$

При проведении исследований количество членов в бесконечных рядах (4) для каждого отверстия L_p и «коллокационных точек» M_p на этих контурах и на «коллокационном отрезке» прямолинейной границы, для которых составлялись уравнения (6), увеличивалось до тех пор, пока граничные условия на контурах отверстий и на прямолинейной границе не удовлетворялись с достаточно высокой степенью точности (модуль абсолютной погрешности не превышал 10^{-3}). В описываемых ниже случаях для такого удовлетворения граничным условиям необходимо было в указанных рядах оставлять от 10 до 120 членов, на каждом из контуров отверстий и на «коллокационном отрезке» прямолинейной границы брать от 100 до 500 «коллокационных точек». В качестве «коллокационного отрезка» прямолинейной границы выбирался отрезок длины от 1 до 4 диаметров отверстия (длины трещины) по каждую сторону от точки перемычки. Как показывают исследования, за этим отрезком не наблюдаются существенные изменения концентрации моментов (следовательно, и напряжений), то есть значения этих величин здесь практически такие же как в полуплоскости без отверстий и трещин.

В табл. 2 для задач ЭМУ и ТУ изгиба моментами $M_x^\infty = m_x$ полуплоскости из различных материалов с внутренним круговым отверстием радиуса a_1 (рис. 2) с точностью до множителя m_x приведены значения изгибающих моментов в некоторых характерных точках полуплоскости в зависимости от отношения c/a_1 , где c – длина перемычки между контуром отверстия и границей полуплоскости. При этом характерными были точки $A(0, -a_1)$, $B(a_1, 0)$, $C(0, a_1)$, $D(0, a_1 + c/2)$, $O(0, a_1 + c)$, $L(a_1, a_1 + c)$, $M(2a_1, a_1 + c)$. Вариант $c/a_1 = 0$, соответствует случаю, когда контур отверстия выходит на границу полуплоскости (касается прямолинейной границы), при $c/a_1 < 0$ контур отверстия пересекает границу полуплоскости, то есть имеет место полуплоскость с круговым выемом различной глубины, например, при $c/a_1 = -1$ центр кругового выема оказывается на прямолинейной границе и выемом является полукруг. Как показывают расчеты, для полуплоскости из материала М1, близкого по упругим свойствам к изотропному материалу, значения изгибающих моментов в задачах ЭМУ и ТУ оказываются весьма близкими, отличаясь друг от друга лишь в точке B , и то менее чем на 2%. Поэтому значения величин в остальных точках приведены лишь для задачи ЭМУ. На рис. 3 для полуплоскости из более пьезоактивного материала М2, для некоторых значений c/a_1 изображены графики распределения M_s/m_x по контуру

Рис. 2

Таблица 2
 Значения изгибающих моментов в некоторых точках полуплоскости с круговым отверстием в зависимости от c/a_1

Материал	Точка	Момент	Задача	c/a_1							
				2	1	0,1	0,01	-0,01	-0,1	-0,5	-1
М1	A	M_x	ЭМУ	1,854	1,894	2,061	2,152	2,200	2,167	2,021	1,814
			ТУ	0,228	0,224	0,193	0,175	0,166	0,164	0,150	0,001
	B	M_y	0,224	0,219	0,189	0,172	0,164	0,161	0,148	0,020	
	C	M_x	ЭМУ	1,898	2,059	4,388	12,83	–	–	–	–
	D	M_x	ЭМУ	1,335	1,662	4,287	12,80	–	–	–	–
	O	M_x	ЭМУ	1,230	1,536	4,240	12,79	–	–	–	–
	L	M_x	ЭМУ	1,154	1,218	0,777	0,326	0,085	0,088	0,058	0,001
M	M_x	ЭМУ	1,041	0,966	0,686	0,581	0,532	0,552	0,650	0,801	
М2	A	M_x	ЭМУ	1,847	1,886	2,054	2,144	2,181	2,158	2,014	1,802
			ТУ	1,753	1,791	1,939	2,016	2,047	2,026	1,896	1,714
	B	M_y	ЭМУ	0,600	0,589	0,506	0,458	0,438	0,430	0,393	0,020
			ТУ	0,217	0,212	0,184	0,169	0,163	0,160	0,147	0,023
	C	M_x	ЭМУ	1,876	2,023	4,356	12,66	–	–	–	–
			ТУ	1,800	1,964	4,180	12,01	–	–	–	–
	D	M_x	ЭМУ	1,328	1,657	4,266	12,63	–	–	–	–
			ТУ	1,341	1,654	4,105	11,99	–	–	–	–
	O	M_x	ЭМУ	1,322	1,625	4,244	12,62	–	–	–	–
			ТУ	1,246	1,553	4,073	11,98	–	–	–	–
	L	M_x	ЭМУ	1,133	1,160	0,682	0,249	0,060	0,026	-0,006	0,020
			ТУ	1,147	1,184	0,714	0,299	0,123	0,088	0,058	0,023
	M	M_x	ЭМУ	1,006	0,949	0,711	0,616	0,579	0,588	0,671	0,813
			ТУ	1,021	0,941	0,704	0,620	0,588	0,601	0,696	0,830

отверстия в зависимости от центрального угла θ , отсчитываемого от оси Ox против часовой стрелки, причем сплошные линии относятся к задаче ЭМУ, пунктирные – к задаче ТУ.

Рис. 3. Графики распределения моментов M_s/m_x около контура кругового отверстия в полуплоскости из М2. Сплошные линии относятся к задаче ЭМУ, штриховые – к задаче ТУ.

Как следует из данных табл. 2 и рис. 3, с приближением отверстия к прямолинейной границе значения моментов в точках перемены и прямолинейной границы вблизи перемены резко возрастают, незначительно изменяясь в остальных

точках. На значения изгибающих моментов значительно влияет учет пьезосвойств материала (ср. значения моментов в задачах ЭМУ и ТУ), особенно в зоне перемычки между отверстием и прямолинейной границей. В точках высокой концентрации напряжений значения моментов в задачах ЭМУ и ТУ отличаются друг от друга около 15 %. Поэтому при исследованиях концентрации напряжений (следовательно, и моментов) в элементах конструкций из пьезоматериалов нельзя ограничиваться решением задачи ТУ, а нужно решать задачу ЭМУ.

В табл. 3 для изгиба моментами $M_x^\infty = m_x$ полуплоскости из материала М2 с круговым отверстием радиуса a_1 и вертикальной краевой трещиной из контура отверстия длины $l_2 = a_1$ в перемычке (рис. 4) с точностью до множителя m_x в зависимости от c/a_1 , где c – длина перемычки между вершиной трещины и границей полуплоскости, приведены значения КИМ для вершины трещины и изгибающих моментов M_x/m_x в некоторых характерных точках полуплоскости. При этом характерными точками были $A(0, -a_1)$, $B(a_1, 0)$, $F(0, 2a_1)$, $D(0, 2a_1 + c/2)$, $O(0, 2a_1 + c)$, $L(a_1, 2a_1 + c)$, $M(2a_1, 2a_1 + c)$. На рис. 5 для некоторых значений c/a_1 изображены графики распределения моментов M_s/m_x по контуру отверстия для полуплоскости из материала М2.

Рис. 4

Таблица 3

Значения КИМ k_1 для конца трещины и моментов M_x/m_x в некоторых точках полуплоскости из М2 с круговым отверстием и краевой трещиной в зависимости от c/a_1

Точка	Величина	Задача	c/a_1							
			0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0	-0,1	-0,5
F	k_1^+	ЭМУ	1,422	1,474	1,562	1,742	2,354	–	–	
		ТУ	1,469	1,523	1,614	1,798	2,429	–	–	
A	M_x	ЭМУ	1,969	1,984	2,005	2,036	2,097	2,582	2,486	2,311
		ТУ	1,864	1,877	1,896	1,924	1,979	2,343	2,323	2,203
B	M_y	ЭМУ	0,611	0,605	0,596	0,583	0,562	0,528	0,526	0,502
		ТУ	0,220	0,218	0,215	0,211	0,204	0,174	0,173	0,170
D	M_x	ЭМУ	1,993	2,283	2,789	3,915	9,004	–	–	
		ТУ	1,975	2,259	2,754	3,859	8,844	–	–	
O	M_x	ЭМУ	2,007	2,299	2,809	3,948	9,122	–	–	
		ТУ	1,736	1,969	2,379	3,301	7,502	–	–	
L	M_x	ЭМУ	1,164	1,147	1,106	1,025	0,866	-0,061	0,251	0,317
		ТУ	1,187	1,163	1,117	1,039	0,892	0,122	0,103	0,117
M	M_x	ЭМУ	0,959	0,934	0,903	0,861	0,793	0,407	0,535	0,594
		ТУ	0,961	0,934	0,900	0,855	0,783	0,433	0,436	0,496

Как следует из данных табл. 3 и рис. 5, приближение кругового отверстия с краевой трещиной к границе полуплоскости ведет к весьма существенному росту концентрации изгибающих моментов в точках перемычки, около контура отверстия и около прямолинейной границы вблизи перемычки. Выход трещины на прямолинейную границу (случай разреза между контуром отверстия и границей полуплоскости) резко снижает значения моментов в точках перемычки и незначительно изменяет их вблизи прямолинейной границы. Незначительное уменьшение значений моментов наблюдается и с уменьшением длины разреза.

Рис. 5. Графики распределения моментов M_s/m_x около контура кругового отверстия в полуплоскости из материала М2 с краевой трещиной для некоторых значений отношения c/a_1 . Сплошные линии относятся к задаче ЭМУ, пунктирные – к задаче ТУ.

Выводы. Таким образом, дано решение задачи об изгибе тонкой многосвязной пьезополуплоскости с произвольно расположенными относительно друг друга и относительно прямолинейной границы отверстиями и прямолинейными трещинами, в том числе пересекающимися друг друга и прямолинейную границу. Для решения задачи

использованы комплексные потенциалы теории изгиба тонких электромагнитоупругих плит [16], их разложение в ряды Лорана, удовлетворение граничным условиям на контурах отверстий, трещин и на прямолинейной границе обобщенным методом наименьших квадратов. Описаны результаты численных исследований для полуплоскости с круговым отверстием, с круговым отверстием и краевой трещиной. В численных исследованиях рассмотрены случаи полуплоскости с выемом на границе, с отверстием и прямолинейным разрезом между его контуром и границей полуплоскости. Изучены закономерности изменения электромагнитоупругого состояния плиты в зависимости от материала плиты и геометрических характеристик отверстий и трещин. Для полуплоскости с внутренними отверстиями и трещинами получаемые результаты с высокой точностью совпадают с аналогичными результатами [19], получаемыми при решении задачи методом, когда граничные условия на прямолинейной границе удовлетворяются точно с использованием метода интегралов типа Коши.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кэди У. Пьезоэлектричество и его практическое применение / У. Кэди. – М.: Иностр. лит., 1949. – 720 с.
2. Берлинкур Д. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях / Д. Берлинкур, Д. Керран, Г. Жаффе // Физическая акустика. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
3. Магнитоэлектрические материалы / М. И. Бичурин, В. М. Петров, Д. А. Филиппов, Г. Сринивасан, С. В. Нан. – М.: Акад. естествознания, 2006. – 296 с.
4. Пятаков А. П. Магнитоэлектрические материалы и их практическое применение / А. П. Пятаков // Бюл. Рос. магнит. о-ва. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 1–3.
5. Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions / C.-W. Nan, M. I. Bichurin, S. Dong, D. Viehland, G. Srinivasan // J. Appl. Phys. – 2008. – Vol. 103, No. 3. – P. 031101.
6. Tian R. Magnetolectric properties of piezoelectric-piezomagnetic composites with elliptical nanofibers / R. Tian, J. Liu, X. Liu // Acta Mechanica Solida Sinica. – 2020. – Vol. 33. – P. 368–380.
7. Srinivas S. The effective magnetoelectric coefficients of polycrystalline multiferroic composites / S. Srinivas, Y. L. Jiang // Acta Mater. – 2005. – Vol. 53. – P. 4135–4142.
8. Бочкарев С. А. Гидроупругая устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек, выполненных из пьезоэлектрического материала / С. А. Бочкарев, С. В. Лекомцев // Вестник Перм. науч.-исслед. политех. ун-та. Механика. – 2019. – № 2. – С. 35–48.
9. Шляхин Д. А., Нестационарная задача термоэлектроупругости для длинного пьезокерамического цилиндра / Д. А. Шляхин, М. А. Кальмова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2021. – № 2. – С. 181–190. – doi: 10.15593/perm.mech/2021.2.16
10. Eringen A. C. Electrodynamics of Continua I / A. C. Eringen, G. A. Maugin. – New York: Springer, 1990. – 436 p.
11. Librescu L. Electromagnetically conducting elastic plates in a magnetic field: modeling and dynamic implications / L. Librescu, D. Hasanyan, DR Ambur // International journal of non-linear mechanics. – 2004. – Vol. 39, No. 5. – P. 723–739.
12. Shen W. A transversely isotropic magneto-electro-elastic circular Kirchhoff plate model incorporating microstructure effect / W. Shen, G. Zhang, S. Gu, Y. Cong // Acta Mechanica Solida Sinica. – 2022. – Vol. 35, No. 2. – P. 185–197.
13. Ieşan D. On the bending of piezoelectric plates with microstructure / D. Ieşan // Acta Mech. – 2008. – Vol. 198, No. 3. – P. 191–208.
14. Xu S.-P. Bending of piezoelectric plates with a circular hole / S.-P. Xu, W. Wang // Acta Mech. – 2009. – Vol. 203. – P. 127–135.
15. Gales C. On the bending of plates in the electromagnetic theory of microstretch elasticity / C. Gales, N. Baroiu // ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics. – 2014. – Vol. 94, No. 1-2. – P. 55–71.

16. Калоеров С. А. Основные соотношения прикладной теории изгиба тонких электромагнитоупругих плит / С. А. Калоеров // Вестн. ДонНУ. Сер. А. Естеств. науки. – 2022. – № 1. – С. 20–38.
17. Калоеров С. А. Исследование электромагнитоупругого состояния конечной многосвязной тонкой плиты / С. А. Калоеров, А. В. Сероштанов // Вестник ПНИПУ. Механика. – 2023. – № 4. – С. 34–44.
18. Калоеров С. А. Напряженное состояние анизотропной полуплоскости с конечным числом эллиптических отверстий / С. А. Калоеров // Прикладная механика. – 1966. – Т. 2, № 10. – С. 75–82.
19. Калоеров С. А. Решение задач теории упругости для многосвязных полуплоскости и полосы / С. А. Калоеров, Е. С. Глушанков, А. Б. Мироненко // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2023. – № 4. – С. 23–37.
20. Калоеров С. А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки / С. А. Калоеров, О. А. Паршикова // Прикладная механика. – 2012. – Т. 48, № 3. – С. 103–116.
21. Калоеров С. А. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами / С. А. Калоеров, Е. С. Горянская // Теорет. и прикл. механика. – 1995. – Вып. 25. – С. 45–56.
22. Воеводин В. В. Вычислительные основы линейной алгебры / В. В. Воеводин. – М.: Наука, 1977. – 304 с.
23. Форсайт Дж. Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер. – М.: Мир, 1980. – 280 с.
24. Drmaç Z. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 / Z. Drmaç, K. Veselić // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1322–1342.
25. Drmaç Z. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 / Z. Drmaç, K. Veselić // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1343–1362.
26. Калоеров С. А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных электроупругих анизотропных сред / С. А. Калоеров // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56–62.
27. Калоеров С. А. Задачи электроупругого, магнитоупругого и упругого изгиба тонких плит, как частные случаи задачи электромагнитоупругого изгиба / С. А. Калоеров // Вестн. ДонНУ. Сер. А. Естеств. науки. – 2019. – № 3-4. – С. 58–79.
28. Tian W.-Y. Multiple crack interaction problem in magneto-electroelastic solids / W.-Y. Tian, U. Gabbert // Europ. J. Mech. Pt A. – 2004. – Vol. 23. – P. 599–614.
29. Yamamoto Y. Electromagnetomechanical Interactions in Deformable Solids and Structures / Y. Yamamoto, K. Miya. – Amsterdam: Elsevier Sci. North Holland, 1987. – 450 p.
30. Hou P. F. Three-dimensional Greens function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material / P. F. Hou, G.-H. Teng, H.-R. Chen // Mech. Materials. – 2009. – Vol. 41. – P. 329–338.

Поступила в редакцию 07.05.2024 г.

**SOLVING THE PROBLEM OF BENDING A MULTI-CONNECTED
PIEZO HALF-PLANE WITH APPROXIMATE SATISFACTION
OF BOUNDARY CONDITIONS ON A RECTILINEAR BOUNDARY**

S.A. Kaloerov, A.V. Seroshtanov

Using the complex potentials of the bending theory of thin piezo plates, the problem of bending a half-plane with holes and cracks arbitrarily located relative to each other and relative to a rectilinear boundary is solved. In this case, the functions holomorphic outside holes and cracks are decomposed into Laurent series, and the functions holomorphic in the lower half-planes are selected as functions holomorphic outside the imaginary symmetric contours in the upper half-planes. The determination of the coefficients of these series by the generalized least squares method is reduced to an overridden system of linear algebraic equations solved by the singular value decomposition method. The results of numerical investigations are described for a half-plane with a circular hole, including the output to a rectilinear boundary (the case of a half-plane with a recess), a half-plane with a circular hole and an edge crack from it in a jumper, including the output to a rectilinear boundary (the case of a half-plane with a circular hole and a crack between the hole and the boundary of the half-plane). The regularities of changes in the electro-magneto-elastic state of the plate depending on the geometric characteristics of holes and cracks, their mutual locations are investigated. It has been established that as the hole or crack approaches the rectilinear boundary, the values of the moments at the points of the jumper increase sharply, slightly changing in other zones

of the half-plane. A large concentration of moments is also observed at the points of the rectilinear boundary near the jumper. The values of these moments are especially large in the problem for a half-plane with a circular hole with an edge crack in the jumper. The values of bending moments are significantly affected by taking into account the piezoelectric properties of the material, especially in zones of high concentration of bending moments, therefore, in these cases, one cannot limit oneself to solving the problem of elasticity theory of plate bending, and one must solve the problem of electro-magneto-elasticity.

Keywords: thin piezo plate, half-plane, holes, cracks, jumper, complex potentials, generalized least squares method, concentration of bending moments, moment intensity coefficients.

Калоеров Стефан Алексеевич

доктор физико-математических наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: kaloerov@mail.ru

Kaloerov Stefan Alekseevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Сероштанов Александр Владимирович

аспирант, младший научный сотрудник;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: aleks.serosht@gmail.com

Seroshtanov Aleksandr Vladimirovich

Postgraduate student, Junior Researcher;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.